

Х И М И Ч Е С К И Е Н А У К И

УДК 547.288.4:541.124/541.123

DOI: 10.5281/zenodo.17950903

EDN: CZZCND

ПРИРОДА МОСТИКОВОГО ЗВЕНА И МИЦЕЛЛЯРНЫЕ ЭФФЕКТЫ ДИКАТИОННЫХ ПАВ

© 2025. *И. А. Белоусова, Т. М. Прокопьева, А. А. Котенко*

В рамках псевдофазной распределительной модели проанализированы физико-химические параметры реакций нуклеофильного замещения в организованных микрогетерогенных системах (ОМС) у электронодефицитных центров – фосфора, серы. Рассмотрена роль мостикового фрагмента (спейсера) в дикатионных имидазолиевых ПАВ (GS) в увеличении скорости реакции при переносе процесса разложения эфиров фосфоновой, фосфорной и толуолсульфоновой кислот в мицеллярную псевдофазу. Максимальный каталитический эффект отмечается для GS, функционализированного оксиматной группой, минимальный – для GS с полиметиленовым мостиковым звеном. При этом, независимо от природы субстрата и спейсера, основной вклад в рост скорости расщепления эфиров – модельных аналогов экотоксикантов – вносит эффект концентрирования субстрата (реагентов). Реализация дополнительных межмолекулярных взаимодействий для GS с мостиковым фрагментом, содержащим гидроксильную группу, также способствует росту мицеллярных эффектов.

Ключевые слова: дикатионные ПАВ, спейсер, модельные аналоги экотоксикантов, мицеллярный катализ.

Введение. В настоящее время организованные микрогетерогенные системы (ОМС) на основе ПАВ широко используются на практике, в том числе, включая дизайн высокоэффективных катализаторов для детоксикации/утилизации экотоксикантов различной природы [1–7]. Основными факторами, определяющими функциональную активность ПАВ, являются поверхностный заряд мицеллы, способствующий кулоновскому взаимодействию с отрицательно заряженными частицами, и наличие неполярных групп, отвечающих за связывание гидрофобных веществ [8]. Дикатионные ПАВ (Gemini Surfactant, GS), в состав которых входят два катионных центра, соединенных мостиковым фрагментом (спейсером), и два длинноцепочечных «хвоста», существенно отличаются по своим физико-химическим свойствам от мономерных аналогов [9–16]. Основное внимание исследователей в последние годы было сосредоточено на варьировании природы головной группы (пиридиний, имидазолий, морфолиний и др.) или строения алкильного «хвоста» [17–19]. Не вызывает сомнения, что природа спейсера также оказывает влияние на критические концентрации мицеллообразования (ККМ), поверхностную активность, положительный потенциал мицеллярной поверхности и т.п. [20–24]. Так, например, спейсер, представленный сложноэфирной группой, обладающий способностью образовывать внутри- и межмолекулярные водородные связи, может быть ответственным за уменьшение кулоновского отталкивания между головными группами [24]. Кроме того, функционализация мостикового фрагмента, способного осуществлять не только на дополнительные межмолекулярные взаимодействия, но и одновременно выполнять функцию реагента в реакциях разложения экотоксикантов существенно расширяет возможности мицеллярного катализа.

В настоящем сообщении проанализировано влияние гидроксильной и оксиматной групп спейсера в GS **1**, **2** на мицеллярные эффекты в процессах разложения 4-нитрофениловых эфиров фосфоновой (НФДЭФС), фосфорной (НФДЭФ) и толуолсульфоновой (НФТС) кислот. В качестве стандартной серии рассматривался щелочной гидролиз НФДЭФС, НФДЭФ и НФТС в ОМС на основе GS **3**.

Выбор субстратов и ПАВ представляется весьма удачным для анализа соотношений «структура ПАВ/субстрата-свойство-мицеллярные эффекты». Изученные субстраты отличаются как по реакционной способности (k_2^B НФДЭФС приблизительно в 10 раз выше k_2^B НФДЭФ или НФТС, k_2^B – константа скорости второго порядка), так и по эффективности солюбилизации (K_S НФТС приблизительно в 10 раз выше K_S НФДЭФ или НФДЭФС; K_S – константа связывания субстрата) [25, 26]. Мостиковые фрагменты в GS **2** включают гидроксильную группу, обычно не проявляющую аномалий в кинетическом поведении, или оксимное звено (Ох) в GS **1**. Оксимы в процессах нуклеофильного замещения у электронодефицитных центров – фосфора, серы – выступают как типичные α -нуклеофилы.

- 1:** Alk = C₁₂H₂₅ (**1a**), C₁₄H₂₉ (**1b**), C₁₆H₃₃ (**1в**); M = CH(NO₂); Hal = Cl
2: Alk = C₁₂H₂₅; M = CH(OH); Hal = Cl
3: Alk = C₁₂H₂₅ (**3a**), C₁₄H₂₉ (**3б**), C₁₆H₃₃ (**3в**); M = CH₂; Hal = Br

Рис. 1. Структурные формулы субстратов и дикатионных ПАВ

Полагаем что, различная структура мостикового фрагмента (введение в спейсер гидроксильной и оксиматной групп) даст возможность оценить роль природы спейсера в мицеллярном «катализе» и обосновать дальнейшие пути модификации GS для создания эффективных ОМС. Тем более, что применение GS, по-прежнему, вызывает определенное опасение с точки зрения токсичности этих соединений и неблагоприятного влияния на окружающую среду.

Экспериментальная часть. Субстраты – 4-нитрофениловые эфиры диэтилфосфорной, диэтилфосфоновой и толуолсульфоновой кислот – получены и очищены согласно [25]. Димерные имидазолиевые GS **1–3** синтезировали в соответствии с [27]. Структуру и чистоту синтезированных соединений подтверждали данными элементного анализа и ¹H ЯМР-спектроскопии (BRUKER Avance II-400, растворитель ДМСО-d₆, внутренний стандарт ТМС). Неорганические реактивы квалификации «ч.д.а.» и «ос.ч.» применяли без дополнительной очистки.

Все растворы готовили непосредственно перед проведением кинетических измерений. Необходимые значения pH устанавливали при 25 °С путем добавления малых количеств концентрированного раствора гидроксида калия. Для измерения pH использовали pH-метр «Metrohm 744» (Швейцария). Контроль за ходом реакции

осуществляли по накоплению 4-нитрофенолята-иона (вода, 25 °С, 400–410 нм; спектрофотометр Genesys 10UV-VIS, Thermo Electron Corp.). Метод расчета наблюдаемых констант скорости псевдопервого порядка ($k_{\text{набл.}}, \text{с}^{-1}$), детальное описание методики проведения кинетического эксперимента приведено в [5–7].

Результаты и их обсуждение. Присутствие мицелл катионных и дикатионных ПАВ позволяет существенно повысить скорости реакций нуклеофильного замещения. Одним из наиболее перспективных направлений создания супернуклеофильных ОМС на основе ПАВ является их функционализация нуклеофильными фрагментами [5–7]. Наиболее эффективными мицеллярными системами будут выступать такие системы, которые сочетают в себе преимущества микрогетерогенной среды (характеризующейся высокой солюбилизующей способностью по отношению к субстрату) и неорганического анионного α -нуклеофила (характеризующегося высокой реакционной способностью по отношению к электронодефицитным центрам).

В присутствии GS (1–3) скорость реакции возрастает с увеличением концентрации ПАВ при $\text{pH} = \text{const}$ (рис. 2, а–в).

Рис. 2. Зависимость величин $k_{\text{набл.}}, \text{с}^{-1}$ от концентрации GS для разложения эфиров в ОМС на основе GS 1а (а), GS 2 (б) и GS 3а (в), вода, $\text{pH} 11$, 25 °С

Увеличение скорости реакции свидетельствует о все более полном связывании субстрата и его концентрировании в мицеллярной псевдофазе. В общем виде схема реакции в ОМС на основе GS 1 может быть представлена в виде (1):

или в виде (2) для GS 2 и GS 3:

С учетом равновесного распределения субстрата и гидроксид-иона ($P_S = [S]_M/[S]_B$, $P_{\text{OH}^-} = [\text{HO}^-]_M/[\text{HO}^-]_B$) в рамках псевдофазной распределительной модели [28] наблюдаемая константа скорости описывается выражением (3) для GS 1:

$$k_{\text{набл.}} = \frac{(k_{\text{Ox}^-}^M/V_M)K_S \cdot c + k_{2,\text{HO}^-}^B \cdot a_{\text{HO}^-}}{1 + K_S \cdot c} = \frac{k_{2,\text{Ox}^-}^M \cdot K_S \cdot c + k_{2,\text{HO}^-}^B \cdot a_{\text{HO}^-}}{1 + K_S \cdot c} \quad (3)$$

или (4) для GS 2 и GS 3:

$$k_{\text{набл.}} = \frac{(k_{\text{HO}^-}^M/V_M)K_S \cdot K_{\text{HO}^-} \cdot c + k_{2,\text{HO}^-}^B \cdot [\text{HO}^-]_0}{(1 + K_S \cdot c)(1 + K_{\text{HO}^-} \cdot c)} \cdot [\text{HO}^-]_0 = \frac{k_2^M \cdot K_S \cdot K_{\text{HO}^-} \cdot c + k_{2,\text{HO}^-}^B \cdot [\text{HO}^-]_0}{(1 + K_S \cdot c)(1 + K_{\text{HO}^-} \cdot c)} \cdot [\text{HO}^-]_0 \quad (4)$$

В уравнениях (3), (4) $c = c_0 - \text{ККМ}$, М (c_0 – аналитическая концентрация ПАВ; ККМ – критическая концентрация мицеллообразования; $K_S \approx P_S \cdot V_M$ и $K_{\text{HO}^-} \approx P_{\text{HO}^-} \cdot V_M$, M^{-1} – константы связывания субстрата и нуклеофила; V_M , M^{-1} – парциальный мольный объем; k_{2,HO^-}^B , k_{2,HO^-}^M и k_{2,A^-}^M , $M^{-1} \cdot s^{-1}$ – константы скорости второго порядка, характеризующие нуклеофильность реагентов в воде и мицеллярной псевдофазе.

Во всем изученном интервале концентраций и pH полученные кинетические данные хорошо описываются выражениями (3), (4). Оптимизируемые в рамках ПРМ физико-химические параметры представлены в таблице 1.

Здесь же представлены величины Δ , Δ_1 и Δ_2 , характеризующие изменение реакционной способности при переносе реакции в мицеллы (Δ_1), эффект концентрирования реагентов (Δ_2) и максимальный каталитический эффект (Δ) для GS 1:

$$(k_{\text{набл.}}^M/k_{\text{набл.}}^B)_{\text{макс.}} = \frac{k_{2,\text{Ox}^-}^M}{k_{2,\text{Ox}^-}^B} \cdot \frac{K_S/V_M \cdot c}{[\text{Ox}^-]_0 \cdot (1 + K_S \cdot c)} = \Delta_1 \cdot \Delta_2 = \Delta, \quad (5)$$

$$\text{где } \Delta_1 = k_{2,\text{Ox}^-}^M/k_{2,\text{Ox}^-}^B, \quad \Delta_2 = \frac{K_S/V_M \cdot c}{[\text{Ox}^-]_0 \cdot (1 + K_S \cdot c)}.$$

Таблица 1

Физико-химические параметры реакции разложения модельных аналогов экотоксикантов НФДЭФС, НФДЭФ и НФТС в мицеллах димерных катионных GS **1a**, **2**, **3a**, вода, pH 11, 25 °С

ПАВ	Субстрат	K_S, M^{-1}	$k_{2,OH^-}^M, M^{-1}c^{-1}$	$k_{2,HO^-}^M, M^{-1}c^{-1}$	Δ_1	Δ_2	$\Delta = \Delta_1 \cdot \Delta_2$
1a	НФДЭФС	155	0,20	-	4,3	31	130
	НФДЭФ	175	0,017	-	1,5	35	53
	НФТС	1700	0,016	-	1,6	340	540
2	НФДЭФС	170	-	0,64	4,27	29,7	127
	НФДЭФ	190	-	0,033	4,13	30,7	127
	НФТС	1530	-	0,73	81	46,1	3740
3a	НФДЭФС	310	-	0,033	0,22	34,8	7,7
	НФДЭФ	230	-	0,0044	0,55	32,8	18,0
	НФТС	5140	-	0,0055	0,61	51,8	31,6

Для GS **2** и GS **3** эти величины находили по уравнению (6):

$$(k_{набл.}^M / k_{набл.}^B)_{макс.} = \frac{k_{2,HO^-}^M}{k_{2,HO^-}^B} \cdot \frac{K_S \cdot K_{HO^-}}{V_M (\sqrt{K_S} + \sqrt{K_{HO^-}})^2} = \Delta_1 \cdot \Delta_2 = \Delta, \quad (6)$$

где $\Delta_1 = k_{2,HO^-}^M / k_{2,HO^-}^B$, $\Delta_2 = \frac{K_S \cdot K_{HO^-}}{V_M (\sqrt{K_S} + \sqrt{K_{HO^-}})^2}$.

При переносе процесса нуклеофильного замещения в мицеллы GS величина Δ_1 может иметь значение как больше, так и меньше единицы (см. табл. 1). Следовательно, мицеллообразование может как катализировать протекание реакции, так и ингибировать. Основным фактором, ответственным за мицеллярный катализ, выступает концентрирование реагентов (см. табл. 1, Δ_2). Максимальный каталитический эффект в ОМС на основе GS **1–3** проявляет GS **1**, функционализированный оксиматной группой (рис. 3).

Разложение эфиров в присутствии GS **1** включает взаимодействие с оксимат-анионом в мицеллах и щелочной гидролиз в воде. При этом увеличение скорости реакции обусловлено наличием высокореакционноспособного α -нуклеофильного фрагмента в спейсере и эффективной сольubilизацией электронейтральных субстратов (см. K_S в табл.1). Концентрирование эфиров в мицеллах GS определяется гидрофобными свойствами субстратов и ПАВ. Так, рост длины алкильного хвоста (или гидрофобных взаимодействий) сопровождается и ростом мицеллярных эффектов (рис. 4).

Рис. 3. Зависимость величин $k_{\text{набл.}}, \text{c}^{-1}$ от концентрации GS **1a**, **2**, **3a** для разложения в ОМС НФДЭФС (**а**), НФДЭФ (**б**), НФТС (**в**), вода, 25 °С

Промежуточный каталитический эффект и более высокая скорость разложения эфиров найдены для ОМС на основе GS **2**, чем GS **3** (см. рис. 3). Введение гидроксильной группы в спейсере, по-видимому, способствует реализации дополнительных межмолекулярных взаимодействий между молекулами воды и гидроксильным фрагментом мостикового звена, насыщению мицеллярной псевдофазы

Рис. 4. Зависимость величин $k_{\text{набл.}}, \text{c}^{-1}$ от концентрации GS **1a-в** для разложения НФДЭФС, вода, рН 11, 25 °С

молекулами воды и более эффективному концентрированию HO^- -иона. Обращает на себя внимание необычный характер кинетических закономерностей разложения НФТС (табл. 1, GS 1-3). Прежде всего следует отметить, что скорости разложения НФТС в присутствии GS 1 и GS 2 близки. Возможно, что в случае НФТС следует учитывать такие факторы, как строение мицелл, локализацию субстрата и HO^- -иона в мицеллярной псевдофазе, механизм реакции, структуру переходного состояния. В случае GS 3 с полиметиленовой мостиковой группировкой, независимо от природы субстрата, отмечается минимальное увеличение скорости (рис. 2, 3). Единственной причиной роста скорости щелочного гидролиза здесь выступает эффект концентрирования (табл. 1, $k_{2,\text{Ox}^-}^{\text{M}}$ и K_{S}). Для всех изученных субстратов константа скорости второго порядка в мицеллярной псевдофазе существенно ниже относительно значения $k_{2,\text{HO}^-}^{\text{B}}$ (сравн. $k_{2,\text{HO}^-}^{\text{M}}$ и $k_{2,\text{HO}^-}^{\text{B}} = 0,15$, НФДЭФС; 0,01, НФДЭФ и 0,009, НФТС) [25]. Тем не менее мицеллярные эффекты составляют ≥ 10 раз. В такой ситуации нет ничего необычного: суммарная скорость реакции будет увеличиваться даже в том случае, когда значения $k_{2,\text{HO}^-}^{\text{M}} < k_{2,\text{HO}^-}^{\text{B}}$, если реагенты сконцентрированы в малом объеме мицеллы. Такой характер изменения мицеллярных эффектов является, прежде всего, следствием благоприятного распределения эфира между водной фазой и мицеллярной псевдофазой.

Итак, при анализе кинетических данных и факторов, определяющих значения мицеллярных эффектов, следует отметить, что функционализация мостикового звена позволяет существенно увеличить скорость реакции и предложить ОМС для быстрого и необратимого разрушения субстратов-экоотоксикантов.

С практической точки зрения полезной характеристикой, позволяющей оценить эффективность расщепления ацилсодержащих субстратов – модельных аналогов экоотоксикантов, являются времена их полупревращения в продукты реакции ($\tau_{1/2}$, с) (табл. 2). Величины $\tau_{1/2}$ основаны на значениях $(k_{\text{набл.}})_{\text{макс.}}$. Несомненно, что таковые зависят от природы субстрата, природы ПАВ – длины алкильного «хвоста» и строения мостиковой группы. Действительно, $\tau_{1/2}$ возрастают в ряду субстратов $\tau_{1/2}$ (НФДЭФС) $<$ $\tau_{1/2}$ (НФДЭФ) $<$ $\tau_{1/2}$ (НФТС), уменьшаются с увеличением длины алкильного «хвоста» $\tau_{1/2}$ (GS 3в, НФДЭФС) $<$ $\tau_{1/2}$ (GS 3а, НФДЭФС). И, наконец, минимальные величины реализуются в ОМС на основе GS 1 и GS 2, т.е. детергентов, спейсеры которых представлены функционализированными мостиковыми фрагментами.

Таблица 2
Времена полупревращения субстратов в продукты реакции ($\tau_{1/2}$, с) в ОМС на основе GS 1–3

Субстрат	GS	$\tau_{1/2}$, с	c_0 , М	Субстрат	GS	$\tau_{1/2}$, с	c_0 , М	Субстрат	GS	$\tau_{1/2}$, с	c_0 , М
НФДЭФС	1а	4	0,02	НФДЭФ	1а	25	0,028	НФТС	1а	23	0,012
	1б	3	0,007		1б	24	0,012		1б	24	0,0055
	1в	4	0,0022		1в	28	0,004		1в	18	0,0044
	2	47	0,0045		2	855	0,0045		2	25	0,0045
	3а	619	0,0052		3а	6930	0,005		3а	2470	0,0051
	3б	315	0,005		3б	–	–		3б	–	–
	3в	231	0,005		3в	–	–		3в	–	–

Порядок величин $\tau_{1/2}$ полностью соответствует требованиям, предъявляемым к активным компонентам рецептур для утилизации фосфорорганических соединений.

Более того, необходимые скорости превращения достигаются в «мягких» условиях (рН, температура, концентрации реагентов).

Выводы.

1. В рамках псевдофазной распределительной модели проанализированы факторы, определяющие мицеллярные эффекты GS и роль мостикового звена в мицеллярном катализе.

2. Продемонстрировано, что величина мицеллярных эффектов контролируется концентрированием реагентов в области слоя Штерна, изменением полярности микроокружения и зависит от соотношения этих вкладов в наблюдаемое увеличение скорости реакции.

3. Дальнейшая модификация ОМС на основе дикатионных GS – получение функционализированных ПАВ, в мостиковую группу которых входят ковалентно связанные фрагменты α -нуклеофила или нуклеофила, создающего дополнительные возможности для межмолекулярных взаимодействий, и обеспечивающих рост мицеллярных эффектов.

4. Показано, что проведение нуклеофильных реакций в мицеллах функционализированных ПАВ, в состав мостиковых групп которых входят оксимный или гидроксильный фрагменты, позволяют значительно повысить возможность мицеллярного катализа.

Исследования выполнены в рамках государственного задания Министерства науки и высшего образования Российской Федерации (тема FRES-2023-0001).

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Effect of cationic gemini surfactants on the hydrolysis of carboxylate and phosphate esters using hydroxamate ions / K.K. Ghosh, S. Kolay, S. Bal, et al. // Colloid Polym. Sci. – 2008. – Vol. 286, No 3. – P. 293–303. – DOI: 10.1007/s00396-0071769-7.
2. Catalytic hydrolysis of phosphodiester by nucleophilic ions in gemini micellar media / B. Kumar, D. Tikariha, M.L. Sathami at al. // J. Phys. Org. Chem. – 2014. – Vol. 27. – P. 613–621. – DOI: 10.1002/poc.3308
3. Pavez, P. Green Solvents as a Promising Approach to Degradation of Organophosphate Pesticides / P. Pavez, G. Oliva, D. Millán // ACS Sustain. Chem. & Eng. – 2016. – Vol. 4, No 12. – P. 7023–7031. – DOI: 10.1021/acssuschemeng.6b01923
4. Aqueous Micelles as Catalytic Nanoreactors for Dephosphorylation Reactions / E.H. Wanderlind, E.S. Orth, M. Medeiros at al. // J. Braz. Chem. Soc. – 2014. – Vol. 25, No 12. – P. 2385–2391. – DOI: 10.5935/0103-5053.20140258
5. Modern approaches to the development of efficient organized microheterogeneous surfactant-based systems for decomposition of organophosphorus compounds – a review / Т.М. Прокопьева, А.В. Миргородская, И.А. Белоусова et al. // Chemical Safety Science. – 2021. – Vol. 5, No 2. – P. 8–48. – DOI: 10.25514/CHS.2021.2.20001
6. Мицеллярные эффекты димерных катионных ПАВ в реакциях щелочного гидролиза ацилсодержащих субстратов. Роль структуры ПАВ и субстрата. Обзор / Т.М. Прокопьева, И.А. Белоусова, Т.С. Гайдаш и др. // Химическая безопасность. – 2024. – Т. 7, № 1. – С. 26–51. – DOI: 10.25514/CHS.2024.1.26003
7. Мицеллярный катализ щелочного гидролиза ацилсодержащих соединений и эффективность солюбилизации реагентов организованными микрогетерогенными системами / И.А. Белоусова, А.А. Котенко, Т.С. Гайдаш и др. // Химическая безопасность. – 2024. – Т. 7, № 2. – С. 57–68. – DOI: 10.25514/CHS.2024.2.27004
8. Review Article Effects of Surfactants on the Rate of Chemical reactions / B. Samiey, C.-H. Cheng, J. Wu // J. Chem. – 2014. – Art ID 908476. – 14 p. – DOI: 10.1155/2014/908476
9. Advances in the synthesis, molecular architectures and potential applications of Gemini surfactants / R. Sharma, A. Kamal, M. Abdinejad et al. // Adv. Colloid Interface Sci. – 2017. – Vol. 248. – P. 35–68. – DOI: 10.1016/j.cis.2017.07.032

10. Diez-Castellnou. Phosphate Ester Hydrolysis: The Path From Mechanistic Investigation to the Realization of Artificial Enzymes / M. Diez-Castellnou, A. Martinez, F. Mancin // *Adv. Phys. Org. Chem.* – 2017. – Vol. 51. – P. 129–186. – DOI: 10.1016/BS.APOC.2017.09.003
11. Gemini Imidazolium Surfactants: Synthesis and Their Biophysicochemical Study / R. Kamboj, S. Singh, A. Bhadani et al. // *Langmuir.* – 2012. – Vol. 28. – P. 11969–11978. – DOI:10.1021/la300920p.
12. Review on chemically bonded geminis with cationic heads: second-generation interfactants / M.H. Mondal, A. Roy, S. Malik et al. // *Res. Chem. Intermed.* – 2015. – Vol. 42, No 3. – P. 1913–1928. – DOI: 10.1007/s11164-015-2125-z
13. Physicochemical studies on cationic gemini surfactants: Role of spacer / P. Kushan, B. Mistry, S. Jana et al. // *J. Mol. Liq.* – 2015. – Vol. 206. – P. 19–28. – DOI: 10.1016/j.molliq.2015.01.055
14. Deraedt, C. Supramolecular nanoreactors for catalysis / C. Deraedt, A. Didier // *Coord. Chem. Rev.* – 2016. – Vol. 324. – P. 106–122. – DOI: 10.1016/j.ccr.2016.07.007
15. Structural diversity, physicochemical properties and application of imidazolium surfactants: Recent advances / T. Bhadani, S. Misono, K. Singh et al. // *Adv. Colloid Interface Sci.* – 2016. – Vol. 231, No 12. – P. 36–58. – DOI: 10.1016/j.cis.2016.03.005
16. Zana, R. Dimeric and oligomeric surfactants. Behavior at interfaces and in aqueous solution: a review / R. Zana // *Adv. Colloid Interface Sci.* – 2002. – Vol. 97, No 1-3. – P. 205–253. – DOI: 10.1016/S00018686(01)00069-0
17. Self-organization and lipoplex formation of cationic surfactants with morpolinium head group / A.V. Mirgorodskaya, E.I. Yackevich, D.R. Gabdrakhmanov et al. // *J. Mol. Liq.* – 2016. – Vol. 220. – P. 992–998. – DOI: 10.1016/j.molliq.2016.05.010
18. Bhadani, A. Synthesis, characterization and comparative evaluation of phenoxy ring containing long chain Gemini imidazolium and pyridinium amphiphiles / A. Bhadani, H. Kataria, S. Sukhprit // *J. Coll. Interface Sci.* – 2011. – Vol. 361, No 1. – P. 33–41. – DOI: 10.1016/j.jcis.2011.05.023
19. Effect of alkyl chain length, head group and nature of the surfactant on the hydrolysis of 1,3-benzoxazine-2,4-dione and its derivatives / A.S. Al-Ayed, M.S. Ali, H.A. Al-Lohedan et al. // *J. Coll. Interface Sci.* – 2011. – Vol. 361, No 1. – P. 205–211. – DOI: 10.1016/j.jcis.2011.05.005
20. Pai, N. Synthesis, characterization, and physicochemical properties of a series of quaternary Gemini surfactants with different spacer lengths / N. Pai, N. Saxena, A. Mandal // *Chemistry Materials Sciens.* – 2017. – Vol. 295. – P. 2261–2277. – DOI: 10.1007/s00396-017-4199-1
21. Synthesis, physical properties and cytotoxic assessment of ester-terminated Gemini / V. Chauhan, M. Kumar, I. Soni et al. // *J. Molec. Liq.* – 2023. – Vol. 387. – Art ID 122645. – 8 p. – DOI: 10.1016/j.molliq.2023.122645
22. Self-Assembly Properties of Cationic Gemini Surfactants with Biodegradable Groups in the Spacer / M. Pisarcik, M. Polakovicova, M. Markuliak et al. // *Molecules.* – 2019. – Vol. 24, No 8. – Art. ID 1481. – 13 p. – DOI: 10.3390/molecules24081481
23. Synthesis and properties of biodegradable cationic Gemini surfactants with diester and flexible spacers / D. Xu, X. Ni, C. Zhang et al. // *J. Molec. Liq.* – 2017. – Vol. 240. – P. 542–548.
24. Dao, R. Study on the synthesis and properties of Gemini surfactant with ester spacers / R. Dai, J. Shen, H. Xu // *Tenside Surfactants Detergents.* – 2025. – Vol. 62, Is. 2. – P. 109–117.
25. Неорганические анионные кислородсодержащие α -нуклеофилы – эффективные акцепторы ацильной группы. Гидроксиламин – «лидер» в ряду α -нуклеофилов / Ю.С. Симаненко, А.Ф. Попов, Т.М. Прокопьева и др. // *Журн. орган. хим.* – 2002. – Т. 39, № 9. – С. 1341–1353.
26. Мицеллярные эффекты катионных детергентов в реакциях расщепления субстратов-экоотоксикантов гидроксид-ионом / Ю.С. Симаненко, А.Ф. Попов А.Ф., Т.М. Прокопьева и др. // *Журн. теорет. и эксперим. химии.* – 2002. – Т. 38, № 4. – С. 238–244.
27. Синтез функционализированных оксимными группами ПАВ на основе имидазола, пиридина и алкиламинов / А.Е. Шумейко, М.Л. Кострикин, И.В. Капитанов и др. // *Укр. хим. журн.* – 2019. – Т. 85, № 8. – С. 94–105.
28. Berezin, I.V. Physicochemical Foundations of Micellar Catalysis / I.V. Berezin, K. Martinek, A.K. Yatsimirskii // *Russ. Chem. Rev.* – 1973. – Vol. 42, No 10. – P. 787–802. DOI: 10.1070/rc1973v042n10abeh002744

Поступила в редакцию 28.10.2025 г.

THE NATURE OF THE BRIDGE LINK AND MICELLAR EFFECTS OF DICATIONIC SURFACTANTS

I. A. Belousova, T. M. Prokopieva, A. A. Kotenko

Within the framework of pre-phase distribution model, the physical and chemical parameters of nucleophilic substitution reactions in organized microheterogeneous systems of (OMS) at electron-deficient centers – phosphorus, sulfur are analyzed. The role of the bridging fragment (spacer) in dicationic imidazolium surfactants (GS) in increasing the reaction rate during the transfer of the decomposition process of phosphonic, phosphorous, and toluene sulfonic acids esters to the micellar pseudo-phase is considered. The maximum catalytic effect is observed for GS functionalized with an oximate group, and the minimum effect is observed for GS with a polyethylene bridge. At the same time, regardless of the nature of the substrate and the spacer, the main contribution to the increase in the rate of ester cleavage – model analogues of ecotoxicants – is made by the effect of substrate (reagents) concentration. The implementation of additional intermolecular interactions for GS with a bridge fragment containing a hydroxyl group also contributes to the growth of micellar effects.

Keywords: dicationic surfactants, spacer, model analogues of ecotoxicants, micellar catalysis.

Белусова Ирина Алексеевна

кандидат химических наук, старший научный сотрудник отдела исследований нуклеофильных реакций ФГБНУ «Институт физико-органической химии и углехимии им. Л.М. Литвиненко», г. Донецк, ДНР, РФ.

E-mail: alla.a.kotenko@yandex.ru

ORCID 0000-0003-1534-5506

Belousova Irina Alekseevna

Candidate of Chemical Sciences, Senior Researcher of the Department of Nucleophilic Reactions Research, L.M. Litvinenko Institute of Physical Organic and Coal Chemistry, Donetsk, DPR, RF.

E-mail: alla.a.kotenko@yandex.ru

Прокопьева Татьяна Мефодиевна

кандидат химических наук, старший научный сотрудник отдела исследований нуклеофильных реакций ФГБНУ «Институт физико-органической химии и углехимии им. Л.М. Литвиненко», г. Донецк, ДНР, РФ.

E-mail: alla.a.kotenko@yandex.ru

ORCID 0000-0003-0867-7449

Prokop'eva Tatyana Mefodievna

Candidate of Chemical Sciences, Senior Researcher of the Department of Nucleophilic Reactions Research, L.M. Litvinenko Institute of Physical Organic and Coal Chemistry, Donetsk, DPR, RF.

E-mail: alla.a.kotenko@yandex.ru

Котенко Алла Александровна

младший научный сотрудник отдела исследований нуклеофильных реакций ФГБНУ «Институт физико-органической химии и углехимии им. Л.М. Литвиненко», г. Донецк, ДНР, РФ.

E-mail: alla.a.kotenko@yandex.ru

ORCID 0009-0004-7393-6237

Kotenko Alla Aleksandrovna

Junior Researcher of the Department of Nucleophilic Reactions Research, L.M. Litvinenko Institute of Physical Organic and Coal Chemistry, Donetsk, DPR, RF.

E-mail: alla.a.kotenko@yandex.ru